

TEORÍA TRIDIMENSIONAL DE LA AUSENCIA: El ejercicio presidencial en la era digital

THREE-DIMENSIONAL THEORY OF ABSENCE: Presidential Powers in the Digital Age

Sandro Aruquipa Apaza

 [0009-0007-5218-5544](https://orcid.org/0009-0007-5218-5544)

*Abogado y catedrático universitario. Estudió Maestría en Derecho Informático en la USFX, Comunicación en la
UMSA y Electrónica en el ITPM. Diplomado en Justicia Constitucional en la UJED (México).*

Contacto: aruquipasandro@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18344865>

Fecha: 23 de enero de 2026

Resumen: Este artículo examina el debate constitucional boliviano sobre si el presidente puede ejercer sus funciones constitucionales desde el extranjero a través de medios tecnológicos, sin activar la suplencia temporal del vicepresidente. Se expone la dualidad entre la ausencia física y funcional dominante en el discurso jurídico actual y se propone un modelo tridimensional que incorpora la dimensión jurídica. Mientras que interpretaciones previas se centran en la ubicación geográfica o la capacidad funcional del mandatario, la teoría tridimensional de la ausencia establece que la suplencia solo se habilita cuando un impedimento de hecho anula la dimensión funcional o un impedimento de derecho activa la dimensión jurídica, independientemente de la disponibilidad de tecnología.

Palabras clave: Derecho constitucional boliviano, suplencia presidencial, medios tecnológicos, teoría tridimensional de la ausencia, ausencia temporal.

Clasificación JEL: K10, K39, O33, H11.

Abstract: This article examines the Bolivian constitutional debate on whether the President may exercise constitutional powers from outside national territory through technological means, without triggering the temporary presidential substitution by the Vice President. It outlines the prevailing duality in constitutional discourse between physical absence and functional absence

and advances a three-dimensional model that incorporates a legal dimension of absence. While prior interpretations have focused on the President's geographical location or functional capacity, the three-dimensional theory of absence posits that presidential substitution is activated only when either a factual impediment renders the functional dimension inoperative or a legal impediment engages the legal dimension, irrespective of the availability of technological means.

Keywords: Bolivian constitutional law; presidential substitution; technological means; three-dimensional theory of absence; temporary absence.

JEL Classification: K10, K39, O33, H11.

La cuestión sobre si el presidente puede ejercer sus funciones constitucionales desde el exterior trasciende la mera coyuntura. Se trata de un dilema jurídico que tensiona principios subyacentes de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), como la continuidad del Estado, la administración pública y la unidad del mando ejecutivo de los arts. 165, 169 y 172 de la CPE, frente a las posibilidades de la eficiencia administrativa en la era digital. Para resolverlo, se requiere una interpretación sistemática, literal y teleológica con los arts. 1, 2, 7, 11, 12, 166 y 173 de la CPE.

En Bolivia, se adopta el "sistema político de gobierno presidencialista" (Rivera, 2026). El art. 7 de la CPE establece, a su vez, que "la soberanía reside en el pueblo boliviano" y de ella emanan "por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público", del cual se deriva de manera personalísima en el presidente, elegido por voto universal (arts. 11.II y 166.I de la CPE). Este no es un mero administrador, sino el titular de las funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno establecidas en el art. 172 de la CPE. La esencia de su cargo es la representación política permanente de la voluntad popular, que se materializa en el ejercicio de sus atribuciones, entre ellas, "dirigir la política exterior" (art. 172.5 de la CPE).

Ahora bien, el concepto de "ausencia" no es unívoco. Según su naturaleza, puede existir **ausencia material o de hecho** (físico y funcional que impide el ejercicio del cargo) o **ausencia formal o de derecho** (situación jurídica que, independientemente de la capacidad física y operativa, separa al titular de sus funciones). Según su origen, **ausencia involuntaria** (cuando el titular quiere ejercer sus funciones, pero no puede, por alguna incapacidad, fuerza mayor o caso

fortuito) o **ausencia voluntaria** (cuando el titular solicita licencia o vacaciones; aunque esté sano y con disposición de medios tecnológicos, la norma le impide ejercer). Esto permite identificar que todo supuesto de suplencia presidencial requiere la concurrencia de un **impedimento de hecho** (físico y funcional) o de un **impedimento de derecho** (normativo), siendo la mera ubicación física un factor irrelevante en la era digital para configurar por sí sola la “ausencia temporal” conforme al artículo 169.II de la CPE.

Los arts. 169 y 170 de la CPE mencionan literalmente el término “impedimento” y no así la “incapacidad”; sin embargo, el primero es un concepto jurídico más amplio que engloba al segundo. Esta aclaración permite establecer una relación de género a especie, ya que no toda situación de incapacidad constituye un impedimento para ejercer el cargo, ni todo impedimento deriva necesariamente de una incapacidad. A su vez, es necesario distinguir que existe el impedimento “temporal” porque la CPE ya constitucionaliza el “impedimento definitivo”, y omitir su interpretación generaría un vacío ante ausencias que no son permanentes. Y la incapacidad, regulada en otras ramas del derecho, es solo una más de las posibles causales de ausencia temporal. En tal sentido, una interpretación integral revela que el núcleo normativo no es la ubicación geográfica del titular a cargo, sino las capacidades “funcional” y “jurídica” de ejercer el cargo.

Por consiguiente, el término “funcional” se refiere estrictamente al ejercicio de las atribuciones y deberes del cargo en el marco de los principios de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados del art. 232 de la CPE. No se refiere a la persona como individuo, sino a esta capacidad funcional como titular del Órgano Ejecutivo (art. 165 de la CPE), fundamentada en la independencia de este poder público (art. 12 de la CPE).

Es así que la ausencia temporal (art. 169.II de la CPE) se interpreta no como mera falta física o presencial, sino como un impedimento de hecho o de derecho, es decir, cualquier situación voluntaria o involuntaria del mandatario que le impida materialmente ejercer sus atribuciones constitucionales. Esto incluye: a) *incapacidad temporal* (enfermedad grave o accidente); b) *caso fortuito* (incomunicación por desastre natural o aislamiento forzoso); c) *fuerza mayor* (desaparición, secuestro o detención ilegal); y d) *convencional* (licencia, vacaciones). En estos supuestos, la suplencia es imperativa para garantizar la continuidad del Estado y la administración pública por el Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, para capturar la complejidad del ejercicio del poder en la era digital, el modelo integrador y más preciso es una **teoría tridimensional de la ausencia**, que sintetiza estos elementos en tres planos analíticos: físico, funcional y jurídico, que permiten explicar por qué el presidente puede o no puede ejercer sus funciones:

La **dimensión física** (territorial o geográfica) se refiere a la ubicación material del cuerpo de la autoridad. Significa “falta de presencia de la o el servidor público en el lugar determinado (territorio, oficina, etc.)” (Rivera, 2026). En la actualidad, esta dimensión ha perdido peso jurídico, porque el simple desplazamiento físico ya no equivale a una vacancia del poder. No basta físicamente con “estar” o “no estar” en el cargo, sino que las funciones sean ejercidas efectivamente. Por lo que esta dimensión es considerada secundaria o intrascendente si las demás están cubiertas, ya que el desplazamiento geográfico no extingue las facultades del cargo.

La **dimensión funcional** (operativa) es la capacidad de mando real de ejercer las atribuciones del cargo. Significa “falta de realización efectiva de las tareas, responsabilidades o atribuciones que le corresponden” (Rivera, 2026). Integra el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como el soporte que permite que el órgano siga funcionando remotamente sin interrupciones (plataformas y firmas digitales). Si la autoridad puede manifestar su voluntad estatal de forma auténtica, funcionalmente no está ausente.

Y se añade la **dimensión jurídica** (formal), que se refiere a la habilitación o prohibición que la norma impone sobre el cargo en un momento dado; es el estatus legal del titular. Existe ausencia en esta dimensión cuando hay un impedimento de derecho (como una licencia aprobada, vacaciones oficiales o una suspensión legislativa), independientemente de si la persona está sana e hiperconectada a través de medios tecnológicos.

La configuración de la ausencia que habilita la suplencia solo se produce cuando la dimensión funcional se ve anulada o disminuida por un impedimento de hecho, o cuando la dimensión jurídica se activa mediante un impedimento de derecho. Esto evita confusiones entre “poder hacer” (tecnología-medio) y “tener permiso para hacer” (norma-fín). Ofrece un marco claro para que el Tribunal Constitucional evalúe la validez de las atribuciones constitucionales y competencias administrativas. Y reconoce que la dimensión física no puede saltarse la dimensión funcional ni la dimensión jurídica, donde la norma (Constitución, ley) es el límite.

Si solo se reconocen las dimensiones física y funcional —como Rivera—, se dejan fuera los casos donde la autoridad quiere y puede ejercer (está hiperconectada), pero la norma se lo prohíbe (por ejemplo, durante el periodo oficial de su licencia o vacaciones). La dimensión jurídica es la que le da validez a la suplencia cuando no hay un impedimento de hecho “voluntario” o “involuntario” (viaje o enfermedad grave).

La tridimensionalidad también sirve para identificar cuándo una ausencia deja de ser “temporal” y se convierte en “definitiva” (cese, vacancia, sucesión). Porque si la dimensión funcional se anula permanentemente, las otras dimensiones pierden relevancia. La ausencia es temporal mientras exista la expectativa de recuperar la dimensión funcional o la dimensión jurídica; y es definitiva cuando el impedimento es permanente e insubsanable (*vacancia*: renuncia, muerte, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada, declaración judicial de ausencia).

Este enfoque permite proteger la continuidad del Estado y la administración pública, asegurando que las TIC cubran la ausencia “física”. En ese sentido, la ausencia temporal debe evaluarse integralmente con la concurrencia del impedimento funcional (de hecho) y el impedimento jurídico (de derecho) y no solamente por la ubicación física, territorial o geográfica del mandatario.

El art. 173 de la CPE es determinante para una interpretación completa: "La Presidenta o el Presidente del Estado podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial... hasta un máximo de diez días". Esta norma es una habilitación expresa y de potestad reglada que cumple una doble función: 1) *función procesal*, porque exime de autorización legislativa para viajes oficiales breves; y 2) *función sustantiva*, porque reconoce que el ejercicio de la función de jefe de Estado, especialmente en política exterior, requiere necesariamente movilizarse fuera del territorio. Un viaje oficial no es una ausencia del cargo; es su ejercicio pleno en un foro distinto. Por tanto, la salida en misión oficial, cumpliendo los requisitos del art. 173, no constituye *per se* una ausencia en las dimensiones funcional y jurídica que activa el art. 169.II de la CPE, salvo que se haya transcurrido el plazo permisivo de los diez días.

Esta interpretación se armoniza con los citados principios de compromiso e interés social, eficiencia, responsabilidad y resultados (art. 232 de la CPE), permitiendo una gestión ágil en un mundo interconectado por las TIC. Cabe enfatizar que estas no amplían el marco competencial ni

las atribuciones constitucionales, sino que constituyen el medio instrumental para que el presidente, en misión oficial, siga cumpliendo simultáneamente su rol de jefe de Gobierno. Esto implica presidir el gabinete de ministros de forma virtual, mantener el mando y la coordinación de la administración pública, y firmar decretos digitales con plena validez jurídica. Para ello, se requerirá una legislación y reglamentación específica que, además, incorpore principios para el uso de medios tecnológicos, como la economía, celeridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Negar esta posibilidad en la era digital sería anacrónico y contrario al mandato de eficiencia.

La práctica histórica de transferir el mando durante viajes oficiales se revela, a la luz de esta interpretación sistemática, como un error jurídico. Genera la incongruencia de una "doble presidencia", donde un titular legítimo ejerce como jefe de Estado en el exterior, y uno suplente como jefe de Gobierno en el interior (Asbún, 2025), fracturando la unidad indivisible del cargo. Esta práctica debe ser superada.

Una interpretación constitucional sistemática, literal y teleológica, acorde a la realidad del siglo XXI, permite concluir que el Presidente, al "ausentarse del territorio" en misión oficial bajo los parámetros del art. 173 de la CPE, no incurre en "ausencia temporal" en el sentido del art. 169.II de la CPE. Su deber es seguir ejerciendo el cargo de manera plena y continua, auxiliado por los medios tecnológicos, garantizando así la unidad del mando, la eficacia de la administración pública y la verdadera continuidad del poder del Estado delegado por el pueblo.

Por todo lo expuesto, resulta necesaria la promulgación de una **Ley de Acefalía y Suplencia** que, desarrollando los principios aquí citados, otorgue seguridad jurídica al ejercicio presidencial, respetando la jerarquía constitucional, el principio de legalidad y la reserva de ley. En este contexto, el Decreto Supremo n.º 5515 del 29 de diciembre de 2025 excede su potestad reglamentaria al establecer que la suplencia temporal solo procederá "ante la imposibilidad del uso de medios tecnológicos". Esta disposición condiciona indebidamente la aplicación del art. 169.II de la CPE, subordinando un supuesto constitucionalmente definido (la "ausencia temporal") a un criterio tecnológico-administrativo. Pues resultaría ilógico que "asumir" (arts. 169.II y 174.1 de la CPE) las funciones presidenciales por parte del vicepresidente dependa de la disponibilidad de medios tecnológicos. Por ello, esta materia debió ser regulada mediante una ley

en el marco de los principios señalados. De no legislarse adecuadamente, la aplicación del instituto de la suplencia presidencial quedará sujeta a la interpretación política del momento.

Referencias bibliográficas

Asbún, J. (2025, enero 4). *Presidencia: Ausencia temporal del cargo*. El Día.
<https://eldia.com.bo/2026-01-04/opinion/tribuna/presidencia-ausencia-temporal-del-cargo.html>

Rivera, J. A. (2026, enero 11). *Ejercicio de la Presidencia del Estado por medios digitales*. Correo del Sur.
<https://correodelsur.com/opinion/20260111/ejercicio-de-la-presidencia-del-estado-por-medios-digitales.html>

Cómo citar este artículo:

Aruquipa Apaza, S. (2026). TEORÍA TRIDIMENSIONAL DE LA AUSENCIA: El ejercicio presidencial en la era digital. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18344865>